

THE IMAGE OF MAN IN THE WORK OF UTKIR HASHIMOV

Djaksilikova Aygerim

Nukus State Pedagogical Institute, Faculty of Turkish Languages,
Kazakh language and literature, 2nd year student
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663986>

ARTICLE INFO

Received: 29th June 2024
Accepted: 04th July 2024
Online: 05th July 2024

KEYWORDS

Utkir Khashimov, "Between Two Doors", war and peace, novel.

ABSTRACT

This article contains the favorite writer of our people, Utkir Khashimov. The work "Between Two Doors" talks about war and peace, which will completely change a person's life.

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ УТКИРА ХАШИМОВА

Джакселикова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет турецкого языка, казахского языка и литературы, студент 2 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663986>

ARTICLE INFO

Received: 29th June 2024
Accepted: 04th July 2024
Online: 05th July 2024

KEYWORDS

Уткир Хашимов, «Между двумя дверями», война и мир, роман.

ABSTRACT

В этой статье любимый писатель нашего народа Уткир Хашимов. Произведение «Между двумя дверями» рассказывает о войне и мире, которые полностью изменяют жизнь человека.

Есть поговорка, что «между правдой и ложью четыре градуса широты». Дело в том, что расстояние между глазом и ухом составляет четыре широты. Верьте тому, что видите, а не тому, что слышите... Вот цель.

«Между двумя дверями». Ну это понятно всем. Писатель, который хочет сказать жизнь. На самом деле это не так. Уткир Хашимов не выбирает столь простое и живое название для столь мощного произведения. В романе упоминаются две основные эмоции: предательство и верность. Упоминается в начале произведения: четыре широты между верностью и предательством. В том смысле, что от той двери до этой двери очень легко пройти. Но во время этого процесса, сколько борьбы и переживаний пройдет в сердце человека, будет ясно ему и ему одному. Ну а повествование произведения на языке нескольких персонажей – это прекрасный прием, взятый из грузинской литературы, доработанный на узбекском языке. Если обратить внимание, то события романа в основном происходят вокруг поля и Аджинакоприка. Это также имеет

символическое значение. Персонажи, которые стучатся в дверь предательства из двери верности, «переходят» этот мост.

Понимая, что этот роман острого писателя Уткира Хошимова жизненно необходим, я хвалю решимость воли узбека. Я рад, что первое масштабное произведение, которое я прочитал, это «Между двумя дверями». Я не ошибусь, если скажу, что это произведение открыло мое сердце художественной литературе. Каждый раз, перелистывая каждую страницу, я чувствую запах теплых лиц, которые я знал уже давно. писатель не забывает каждого героя произведения. Именно то, что персонажи были рассказаны на языке персонажей, а не самим автором, сделало произведение более впечатляющим.

Это произведение, являющееся одной из лучших жемчужин узбекской литературы, до сих пор не попало в руки читателей, хотя со времени его создания прошло много лет. Война принесла тяжелые времена многим странам, в том числе и узбекам. Если бы не было войны, Кимсан и Рабия были бы счастливы, но годы спустя он разговаривал сам с собой, а не со статуей своего сына, в то время как Хусан Дума в глубине души подозревал предательство сына. который не покинул мир и был высок, как гора, не был бы разлучен со своими двумя детьми. Может быть, если бы Рана не предал своего спутника жизни, тогда Музаффар и Мунавар были бы счастливы. Читая это произведение, можно понять, что войну никто никогда не выигрывает. Все пострададут одинаково. Страна, которая победит, получит часть территории и богатства. Но ничто из этого богатства не стоит жизней молодых людей, сожжения матерей и сиротства детей, еще не достигших юности. Хотя с момента окончания войны прошло много лет, она до сих пор продолжает терзать человечество и проливать слезы. Не спешите говорить «нет». Есть ли читатель, который не плакал вместе с героями, читая этот век, не терзался беспомощностью и не обжигался своей судьбой? Видите ли, война по-прежнему вредит людям. Это трагедия для человечества.

"Жизнь находится между двумя дверями. Есть разные типы людей: когда он входит в дверь и когда он выходит из этой двери, он делает то, что может. Он кладет один кирпичик в здание, которое называется жизнью. Есть еще разные типы: от того здание Он говорит, что если я украду один кирпич, он никуда не пойдет, а пока ему придется покинуть здание».

В заключение хотелось бы процитировать следующие строки из произведения, которое должно стать девизом каждого человека в жизни: Пожалуй, в этом и есть смысл самой жизни! Ты живешь, ты сражаешься. Либо ты выиграешь, либо проиграешь. Интересно, почему тебе сейчас приходится бороться за йенглиш! Человек, взбирающийся на вершину, не собирается падать – ку! Вы должны победить, если будете сражаться!

References:

1. Уткир Хашимов, Роман «Между двумя дверями», «Ильм-зиё-разведка» Ташкент-2019
2. Уткир Хашимов, Роман «Между двумя дверями», «Шарк» Ташкент-2018
3. @mutolaa_sehri. Нематуллаева Озода.